

Примечания

1. *Бабенко Л. Л.* Застосування методів спецслужб у процесі ліквідації Української автокефальної православної церкви (20-ті роки ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Зб. наук. ст. – Чернівці : Рута. – 2004. – Вип. 229-230. – С.42-47.
2. *Веденєєв Д. В.* Органи державної безпеки СРСР і релігійні об'єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – № 4. – С. 377-396.
3. *Веденєєв Д. В.* Релігійна ситуація в Україні в період Великої вітчизняної війни та діяльність радянських органів державної безпеки по лінії Православної Церкви // Православ'я – цивілізаційний стрижень слов'янського світу. Збірник наукових праць. – К. : Фенікс, 2011. – С. 162-173.
4. *Веденєєв Д. В., Лисенко О. С.* Релігійні конфесії України як об'єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // УІЖ. – 2012. – № 4. – С. 104-126.
5. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. I. – 920 с.; Т. II – 804 с.
6. *Сердюк Н. С.* Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко-католицької церкви в 1944–1949 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 190 арк.
7. *Сердюк Н. С.* Справа ієрархів УГКЦ (1945 р.): документи і матеріали // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К. : Сфера, 2003. – № 1. – С. 287-354.
8. *Сердюк Н. С.* Українська греко-католицька церква та радянські органи державної безпеки (1939–1941 рр.) // Українознавство. Календар-щорічник. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 153-156.
9. *Стоцький Я.* Держава і релігія в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944–1946 рр. – К., 2008. – 510 с.
10. *Санников Г. З.* Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 512 с.
11. ГДА СБ України, ф. 12, спр. 15957.
12. *Артамонов И. И., Болтнев В. Н.* Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. – М. : ВШ КГБ СССР, 1967. – 60 с.
13. *Милько Ю. Т.* Уголовно-правовая борьба с преступной деятельностью сектантов. – М. : ВШ КГБ СССР, 1964. – 84 с.
14. Зарубежные клерикально-подрывные и религиозные организации. Справочник. – М. : ВКШ КГБ СССР, 1986. – 104 с.

Ковальова О. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЯК ЦЕНТРИ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Духовність і культура були й залишаються домінуючими фактично у кожному суспільстві. Адже саме ці складові життя завжди визначають якість і стан розвитку держави та її людей. Актуальним це питання є сьогодні й в Україні, яка все більше глобалізується, наближається до європейських стандартів. Ще більш важливішим у такому контексті проглядається питання збереження традиційної православної віри, християнських цінностей, духовності, культури, любові до ближнього, добра і миру. Очевидно, що у наш час уявлення про ці поняття дещо знівельовані, трансформовані і не знаходяться на головній позиції серед більшості громадян. Причин виникнення цього явища багато, від політично-економічних до соціально-культурних.

Гостро постає й проблема динамічного проникнення на територію України численних протестантських сект та інших неправославних релігійних об'єднань, які масово залучають до своїх кіл українську молодь, змінюють її уявлення про життя, історію свого народу, його духовність. Людині дуже важко вижити в умовах, коли віра у краще майбутнє поступово згасає, світова фінансова криза спричинила постійну потребу в грошах, частими є сутички на роботі та в сім'ї тощо. Саме ці чинники стають підґрунтям, на якому виникає діалог і подальший зв'язок суб'єкта із представниками різних сект. На жаль, останні вмюють настільки переконливо навіяти людям свої погляди на релігію і духовність, що ті надовго, а, іноді, й назавжди, втрачають зв'язок із Православною Церквою.

На одному із сайтів зазначають, що “нові релігійні рухи, звичайно, не домінують в Україні. Проте й бурхливого розвитку, наприклад, новітніх протестантських течій не можна

не помітити. В нас сьогодні взагалі представлені подібні організації найрізноманітнішого штибу – неохристиянські, орієнталістські (ті, що будуються на східних вченнях), теософські, неоязичницькі тощо. За інформацією Держкомнацрелігії, в Україні сьогодні діють по кілька сотень громад нових християнських рухів, майже 40 громад Товариства свідомості Крішні, понад 100 громад неоязичників тощо. Об'єднує такі організації, крім активності, недовіра до них широкого загалу, особливо представників традиційних релігій” [4].

Наступна статистика ще цікавіша і констатує, що тільки протягом 2012 р. мережа релігійних організацій зросла в усіх областях України. Такі дані наведені в Звіті про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2013 р., затвердженому Наказом Міністерства культури від 21.03.2013 р. № 215.

В Україні представлено 55 віросповідних напрямів, в межах яких діє 36995 релігійних організацій. Зокрема зареєстровано 87 центрів релігійних об'єднань та 295 управлінь (епархій, дієцезій тощо). Діє 35460 релігійних громад, з яких 1879 функціонують без реєстрації. Релігійними справами опікуються 31313 священнослужителів, з яких 760 – іноземці.

Функціонує 370 місій, 81 братство, 202 духовних навчальних закладів, 13157 недільних шкіл. У 500 монастирях чернечий послух несуть 6834 ченців. Релігійними організаціями видається 384 періодичні видання.

Згідно з аналізом релігійної ситуації, найбільший приріст релігійних організацій спостерігається у Донецькій (38), Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях (по 34), а також у Вінницькій та Кіровоградській (по 31). Найменша динаміка розширення релігійної мережі наявна у Херсонській області (1), Миколаївській і м. Севастополі (по 4), а також на Рівненщині (6) та у Криму (8). З огляду на офіційну статистику, щороку спостерігається усталене зростання кількості церковно-релігійних інституцій приблизно на 2% [5].

На початок 2014 р. кількість релігійних організацій в Україні сягнула 37209, з яких 1653 релігійні громади діють без створення юридичної особи. Такі дані наведені у Звіті про мережу церков і релігійних організацій в Україні, затвердженому Міністерством культури України за підсумками минулого року. В Україні зареєстровано 89 (+2) центрів релігійних об'єднань та 295 (-2) управлінь, епархій, дієцезій тощо. Функціонує 369 (-1) місій, 83 (+2) братства, 206 (+4) духовних навчальних закладів. Недільних шкіл стало менше на 53 і дорівнює 13104. У 500 (+19) монастирях чернечий послух несуть 6917 (+83) ченців. Релігійними організаціями видається 380 (-4) періодичних видань.

На теренах держави діє 35646 релігійних громад, кількість яких збільшилась лише на 0,5% (+646) порівняно з минулим роком. Без державної реєстрації, тобто без створення юридичної особи, функціонує 1653 релігійні громади (-226). Загальна кількість релігійних організацій протягом року зросла на 214 одиниці, що майже еквівалентно рівню, на який зменшилась кількість незареєстрованих релігійних громад.

Таким чином, можна констатувати, що 2013 р. був несприятливим для розвитку релігійної діяльності, оскільки усі попередні роки спостерігалось усталене зростання релігійної мережі щороку на 2%. Згідно з офіційною статистикою, на сьогодні релігійними справами опікуються 32456 (+1143) священнослужителів, з яких іноземцями є 760 (+1) осіб [6].

Повертаючись до теми статті зазначимо, що центрами духовності і культури в сучасній Україні традиційно є православні монастирі. Саме в них розквітала і передавалася наступним поколінням віра, Слово Боже, освіта, наука, література, мистецтво, цінності, мораль, благочестя. На усій території нашої країни функціонує чимало православних храмів і монастирів, що фіксують офіційний сайт Київської митрополії [7] та сайт Української Православної Церкви [8].

Щодо Рівненської епархії, то її офіційна сторінка теж містить чимало важливої інформації у контексті теми статті [9]. Регіональні аспекти поширення й розвитку православ'я, зокрема на Волині та Рівненщині в історичному контексті, стан духовного життя регіону, діяльність духовенства Рівненської епархії у своїх працях досить ґрунтовно постійно висвітлює архієпископ Рівненський та Острозький Варфоломій, а також дослідники В. Александрович, В. Борщевич, Ю. Візитів, І. Ворончук, Є. Годованюк, О. Годованюк, С. Жилюк, М. Ковальський, Д. Козак.

Цікаву й часто маловідому інформацію щодо духовних традицій, функціонування православних монастирів у краї, просвітницької та місіонерської діяльності монахів і духовенства знаходимо також у епархіальних виданнях: “Рівненська епархія” [2], “Православне Полісся” [1].

Аналізуючи передумови відродження релігійного життя та духовної культури в Рівненщині, відзначимо, що під час розпаду СРСР Священний Синод РПЦ 10 квітня 1990 р. прийняв рішення заснувати Рівненську єпархію, виділивши її зі складу Волинської. У перші роки існування єпархії було повернуто безліч храмів, відновлено чернече життя у низці монастирів, що зберігають канонічне православ'я.

30 березня 1999 р., для зручності і більшої користі духовного окормлення віруючого населення, з Рівненської була виділена Сарненська єпархія, залишивши у відомстві першої південні райони Рівненщини. Зараз єпархія об'єднує парафії та монастирі на території Гощанського, Дубенського, Здолбунівського, Корецького, Млинівського, Острозького, Радивилівського та Рівненського районів області.

Осередками канонічного православ'я на Рівненщині, які постійно дбають про збереження і популяризацію християнських цінностей, є низка давніх монастирів, серед яких: Свято-Троїцький Корецький ставропігійний, Свято-Троїцький Дерманський, Свято-Миколаївський Городоцький, Різдва Богородиці Білівський та Свято-Покровський Гощанський жіночі монастирі, Свято-Троїцький Межиріцький та Свято-Успенський Гощанський чоловічі монастирі.

Просвітницька діяльність ченців і духовенства в історичному та сучасному контекстах на Рівненщині залишається актуальною, ефективною, продуктивною. На її основі в попередні періоди зароджувалися і поширювалися освіта, мистецтво, література, музика, архітектура тощо. Як вже зазначалося, така робота ченців і священства сьогодні вкрай потрібна молодому поколінню. І чим раніше суспільство зрозуміє переваги розвитку духовної і моральної культури молоді, тим швидше можна буде подолати чимало існуючих в Україні проблем.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що і сьогодні православні монастирі Рівненщини, як і інших територій України, крім духовної справи виконують функції освітньо-культурних центрів, закладають у душі віруючих парафіян засади християнського життя і цінностей, виховують їх у дусі православних традицій. Всі обителі за час свого існування на території Рівненщини відзначилися активною духовно-культурною діяльністю, що допомогло зберегти історичну пам'ять серед православного населення, вплинуло на популяризацію християнських цінностей, історико-культурного минулого краю і дослідження спадщини попередніх століть. Духовенство цих святинь завжди докладало чимало зусиль для розвитку сакральної культури і мистецтва. Нині його представники продовжують нелегку справу служіння, займаючись питаннями відродження та донесення до населення історії всіх монастирів і її значення для сучасності. Туди прагне потрапити значна кількість віруючих і паломників не тільки з інших регіонів України, а й багатьох країн православного світу.

Вивчаючи історико-культурне надбання цього краю, пропагуючи досвід духовного розвитку місцевого населення як в наш час, так і в попередні періоди, ми можемо сподіватися на поліпшення ситуації у сфері освіти, виховання, діяльності майбутніх поколінь. Велике значення має і процес обміну інформацією щодо духовної спадщини православних монастирів інших єпархій близького і далекого зарубіжжя. І чим більше зусиль у цій справі буде докладено сьогодні, тим якіснішим може стати рівень життя завтра.

Примітки

1. Православне Полісся. Періодичне видання Рівненської єпархії Української Православної церкви. – Рівне, 1998–2014.
2. Рівненська єпархія. – Рівне : Рівненська єпархія Української Православної Церкви, 2003–2014.
3. Свято-Николаевский женский монастырь. – ЗАО “Духовная нива”, 2003. – 119 с.
4. Скільки в Україні небезпечних сект? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tsn.ua/analitika/skilki-v-ukrayini-nebezpechnih-sekt/>
5. Кількість релігійних організацій в Україні сягнула 37 тисяч [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pomisna.in.ua/2013/03/stat.html>
6. 2013 рік був несприятливим для розвитку церков та релігійної діяльності – статистика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/55990/
7. Київська Митрополія Української Православної Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mitropolia.kiev.ua/>
8. Українська Православна Церква. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://orthodox.org.ua/>
9. Рівненська єпархія. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rivne.church.ua/>

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014